

Arquitectura moderna y turismo en Chile: Madera y piedra en el Hotel Termas de Puyehue y el Hotel Portillo

Macarena Cortés Darrigrande
Investigadora Responsable

Luz María Vergara d'Alençon
Anita Puig Gómez

Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica,

El Comendador 1836
Providencia
Santiago
Chile
mmjcortes@gmail.com
+560223545637

Arquitectura moderna y turismo en Chile: Madera y piedra en el Hotel Termas de Puyehue y el Hotel Portillo

El presente trabajo aborda la relación de la piedra con la arquitectura hotelera desarrollada en Chile a partir de la década del 30. La exploración de la piedra en su condición de zócalo, portal de acceso o revestimiento interior, logró construir una condición particular asociada a las características naturales del entorno y a una condición turística moderna. Dada la condición sísmica del país, la piedra se utilizó como un revestimiento que adquirió una condición distintiva dentro de macizos de hormigón o estructuras de madera.

El vínculo entre turismo y la empresa de Ferrocarriles del Estado implicó no sólo la difusión de los atractivos turísticos del país, sino también la construcción, y en algunos casos administración, de infraestructura hotelera. Hoteles, establecimientos termales, hosterías y refugios, alcanzaron una importante presencia dentro de los medios de difusión turística antes mencionados y se constituyeron como elementos significativos en la construcción de una identidad nacional.

La piedra en muchos de estos casos, constituyó uno de los elementos que construía la relación estética y simbólica; entre el edificio y el paisaje natural en el cual se posaban. Exploraciones a menor escala como refugios unifamiliares, dieron paso al desarrollo de grandes recintos hoteleros donde la piedra se mostraba como un elemento representativo de la imagen publicitaria.

Los casos de las Termas de Puyehue (1947) y el Hotel Portillo (1942-1949), el primero localizado en las cercanías del lago Puyehue, al sur del país y el segundo en la zona central cordillerana de los Andes, dan cuenta de la utilización de la piedra como elemento significativo en la construcción de una imagen moderna, que se presenta en constante relación con el entorno natural. Ambos establecimientos, desde las tipologías de refugio invernal y gran hotel termal, constituyeron acciones modernizantes dentro del panorama turístico chileno.

El trabajo se estructura en cuatro partes: “Ferrocarriles del Estado y la difusión del turismo nacional”; “La piedra y la madera de la arquitectura turística del paisaje chileno”; “desde el refugio al gran hotel”; y “la expresión formal del naciente turismo”. De esta forma, el presente trabajo pretende dar cuenta, a partir de los medios de difusión turística de Ferrocarriles del Estado, la relación de la piedra con la arquitectura hotelera chilena, desde su condición estética, programática, y infraestructura moderna, reflejando las condiciones propias de una acción territorial y modernizante.

Palabras claves: Turismo – Arquitectura moderna – Infraestructura Hotelera

Arquitectura moderna y turismo en Chile:

Madera y piedra en el Hotel Termas de Puyehue y el Hotel Portillo

1.- Introducción

El presente trabajo propone abordar el uso de la piedra como material constructivo, en la arquitectura de carácter hotelero, que se desarrolló en Chile a partir de los años 30'. La utilización de este material logró construir una estética robusta, asociada a las características naturales de los entornos donde se desarrollaron los emprendimientos hoteleros. Esta estética, estuvo vinculada también a una imagen moderna, con la cual se propuso construir la primera hotelería formal en Chile. Dada la condición sísmica del país, la piedra se utilizó como revestimiento en zócalos, basamentos y portales de acceso, para sostener volúmenes macizos de hormigón o estructuras laminares de madera.

El desarrollo de la hotelería en Chile se dio en base a la conformación de Consorcios Hoteleros que fueron creados por la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Esta empresa, desde los años 30 en adelante centró sus esfuerzos en difundir el turismo nacional, para ampliar la oferta del transporte y garantizar, al mismo tiempo, una mayor demanda por el servicio. Por ello, no solo se encargó de generar una red de ramales y estaciones a lo largo del país, sino que también de crear hoteles en los destinos, que permitieran una estancia confortable. Esta iniciativa estuvo además apoyada en dos documentos de difusión turística, que la misma Empresa de Ferrocarriles de Chile creó y mantuvo en circulación por más de 30 años; la revista *En Viaje* publicada entre 1933-1973 (de carácter mensual, que contó con 470 números)¹ y la *Guía del Veraneante* publicada entre 1932-1962 (de carácter anual)².

Es así como el vínculo entre turismo y la Empresa de Ferrocarriles del Estado, implicó la difusión de los atractivos turísticos del país a través de medios impresos, y la construcción -y en muchos casos la administración- de infraestructura hotelera. De esta manera, la empresa se hizo cargo del viaje pero también de los destinos, en términos de la creación de infraestructura que acogería al turismo.

El presente trabajo se centrará en presentar dos casos emblemáticos en lo que refiere a esta relación fructífera entre turismo y arquitectura moderna, donde la piedra se

establece como un material constructivo y de lenguaje: el Hotel Portillo (1944-1949), ubicado en la zona central del país en plena cordillera de Los Andes, del arquitecto Martín Lira, y el Hotel Termas de Puyehue (1943-1944), en la zona sur del país, de los Hermanos Freitag³. Ambos dan cuenta de la utilización de la piedra como elemento significativo en la construcción de una imagen moderna, que se presenta en constante relación con el espectacular entorno natural. Las condiciones formales y las propuestas materiales -en base a la piedra y madera- de estos edificios, introduce el tema del lenguaje de masa para el desarrollo de la tipología hotelera del refugio invernal y del gran hotel termal.

2.- Ferrocarriles Del Estado y la Difusión del Turismo Nacional

Ferrocarriles del Estado de Chile hacia los años 30', vislumbró el turismo como un nicho importante del desarrollo económico para la empresa estatal, que podría complementar el transporte de pasajeros, ayudando a diversificar sus actividades y su oferta a nivel nacional. Esto fue fundamentado en un Plan de Desarrollo del Turismo Nacional⁴ que desarrolló la misma empresa, por encargo del Gobierno de Carlos Ibañez del Campo.

La amplitud de su recorrido norte-sur, colonizó el angosto y deshabitado país⁵, particularmente desde Santiago hasta Puerto Montt y en su conexión este-oeste con Argentina a través del Tren Trasandino. Esta red de líneas conectoras, se complementó con la creación de hoteles en los destinos, ya sea cercanos a estaciones de trenes de ciudades o poblados, o vinculados a circuitos turísticos. Esto último, a través de diversos sistemas de conexión terrestre o naviero, que se coordinaban con el ferrocarril para acceder a lugares distanciados.

Por otro lado, la forma de participación de FFCC en la construcción de Hoteles estuvo ligada a la formación de Consorcios Hoteleros, como: Organización Nacional Hotelera S.A (ONHSA), la Sociedad de Turismo y Hosterías de Chile, y la Sociedad Hoteles de Cordillera (HORCOSA)⁶. De los casos que se analizarán, el Hotel Portillo y el Hotel Termas de Puyehue, pertenecen a las dos últimas (HORCOSA y a la Sociedad de Turismo y Hosterías de Chile). La vinculación con los consorcios hoteleros tuvo que ver con la separación evidente de las funciones de transporte versus las de hoteles, permitiendo asumir relaciones económicas diversas para la gestión turística.

Ambos casos que se analizarán presentan similitudes interesantes en cuanto a su gestión. Por un lado, se debía enfrentar el problema de la estacionalidad generando hoteles activos en la mayor cantidad de meses al año y no únicamente en verano. Por ello, los dos casos presentados apuntan precisamente a la diversificación de la oferta. El Portillo como un Hotel de esquí, se centraba en la oferta de invierno, mientras el de Puyehue ofrecía termas para cualquier época del año. Por otro lado, ambos Hoteles tenía la ambición de relacionarse con las zonas turísticas del vecino país Argentina, el Portillo a través del Tren Trasandino que vinculaba las ciudades chilena de Los Andes y con la Argentina de Mendoza, y el Puyehue con el paso Cardenal Samoré, que vinculaba Osorno en Chile, con San Carlos de Bariloche en Argentina. Finalmente, ambos Hoteles son en parte el resultado de la construcción de infraestructura vial y

ferroviaria. En el caso de Portillo es clara la influencia que tiene el tren en las posibilidades de acceder al lugar, teniendo su propia estación. En el caso de Puyehue, la estación se encontraba en la ciudad de Osorno, y se ofrecían dos sistemas de transporte al Hotel; uno en automóvil a través de un camino inaugurado en 1937⁷ y otro en barco que iba por el lago, del mismo nombre, hasta las Termas.

También se puede apreciar el apoyo definitivo en la difusión de estos Hoteles, por parte de los medios de prensa de FFCC; la Revista *En Viaje* y la *Guía del Veraneante*. Existieron extensos artículos descriptivos de los hoteles (sus comodidades, servicios, entorno natural, programa, etc.) y avisos publicitarios de ambos en dichos documentos⁸. Esto se corresponden con la participación de Ferrocarriles en la gestión y promoción de dichos Hoteles. En estos documentos las imágenes exteriores de los hoteles son profusas; acompañan las descripciones documentales, valorando la arquitectura y la imagen iconográfica del Hotel como parte de puesta en gráfica de los documentos de difusión turística.

3.- La piedra y la madera de la arquitectura turística del paisaje chileno

Los dos Hoteles presentados son muy distintos en su estructura formal general, pero existen similitudes interesantes que dicen relación con el uso de la piedra como material constructivo de base y el uso de la madera con estructura de techumbre.

Una primera escala lejana del paisaje, aparece como una estrategia similar y destacable. Los hoteles se ubicaron en paisajes remotos, donde la naturaleza se hace presente por la montaña imponente, el reflejo en la laguna o el lago, y el bosque frondoso del sur de Chile. Las imágenes retratan a la arquitectura inserta en un paisaje lejano y deshabitado, donde la naturaleza muestra su esplendor, lo que ha caracterizado la imagen turística de Chile hasta hoy en día. Así la arquitectura dibuja en ese paisaje su presencia como objeto, por ello ambos hoteles fotografiados desde la altura y la distancia, permiten apreciar las formas curvas de sus volúmenes principales. No hay en ellos un afán netamente de mimesis, pero si de delicadeza frente a las formas sinuosas del contexto natural definido por las pendientes existentes. La definición de volúmenes macizos aislados en el paisaje, pero sutilmente curvados, expresa una voluntad de respeto al emplazamiento sorprendente en que se ubican.

“La madre naturaleza se esmeró en Portillo al dotarlo de la Laguna del Inca, cuya naturaleza panorámica es difícil de encontrar en lado alguno y que bien justifica un viaje a esta región incrustada en el corazón de Los Andes, a enorme altura y rodeada de muy altos macizos andinos que integran su telón de fondo maravillosamente”¹⁹.

1/ Vista del Hotel Portillo, *Guía del Veraneante* de 1954, Pág. 39.

2/ Vista Hotel Termas de Puyehue, *Revista En Viaje* N°293, marzo de 1958, Pág. 42.

Una segunda escala cercana al edificio, muestran condiciones aparentemente disímiles. Mientras el Hotel Portillo es un volumen vertical inserto en la montaña que utiliza tres niveles de zócalo en piedra para asentarse en la marcada pendiente, el Hotel Termas de Puyehue es uno horizontal, que serpentea en la colina, utilizando la piedra en todos sus niveles. Ambos refuerzan la condición de volumen con su revestimiento grueso de piedra, que es perforado para generar los vanos que enfatizan la característica maciza de su expresión formal. También las estrategias de techumbre son disímiles, el Hotel Portillo tiene una techumbre de madera de pendiente imperceptible pero con un alero importante, que muestra las diagonales que lo sujetan desde el volumen. En cambio el Hotel Termas de Puyehue realiza una operación de grandes techos inclinados con aleros. De ellos destaca el portal de acceso, que tiene un plano inclinado de fuerte pendiente, sobre el arco de piedra del acceso principal.

3/ Vista del Hotel Portillo, *Guía del Veraneante* de 1948, Pág. 49.

4/ Acceso Hotel Termas de Puyehue, *Guía del Veraneante* de 1958, Pág. 261.

Un escala más próxima solo es presentado el caso del Hotel Termas Puyehue. En varias imágenes presentes en los documentos de difusión turística, se muestran los interiores de este Hotel. En especial se retrata el Hall de acceso, el comedor y el living, todos de doble altura, y la piscina temperada. En las imágenes se puede apreciar que existe una coherencia entre el exterior - interior, ya que los muros y pilares se encuentran revestidos en piedra en el primer nivel, y hacia arriba pasan a ser estructuras de madera que también se proyectan en los cielos.

5/ Interior Living Hotel Termas de Puyehue, Revista *En Viaje* N°244, febrero de 1954, Pág. 24.
6/ Acceso Hotel Termas de Puyehue, Revista *En Viaje* N°134, diciembre de 1944, Pág. 95.

Se podría decir que las estrategias que utilizan estos Hoteles son distintas en el resultado formal, donde el Hotel Portillo es claramente más rotundo en su forma vertical y en su apariencia volumétrica, mientras el Puyehue juega con los techos inclinados y curvados, como lo dice esta cita; “Sus construcciones son de estilo marcadamente nórdico, descansando en un imponente parapeto que trae reminiscencias de los castillos medievales”¹⁰.

4.- Desde el Refugio al Gran Hotel Termal

Los resultados formales recientemente descritos también apelan a dos conceptos distintos. Por un lado, el concepto de refugio invernal, Portillo; aquel que protege de la inclemencia del tiempo y da un espacio de abrigo en las montañas de la cordillera de Los Andes. Si bien los textos descriptivos, tanto crónicas como los mismos avisos publicitarios de Portillo, apelan a las condiciones óptimas de la nieve para la práctica del ski, del majestuoso entorno natural y de las facilidades para llegar a través de convenios de FFCC, lo que siempre está presente en sus imágenes es precisamente el edificio de Hotel, rodeado de esquiadores, equipados con los atuendo necesarios para la práctica del deporte blanco, utilizando para ello la frase “confort moderno”¹¹. Así la idea de refugio, donde el visitante es más un excursionista y un esquiador que un turista, se plasma en una arquitectura robusta, sólida y firme en contraposición a un paisaje, en cierta medida amenazante.

Entre 1938 y 1947¹² el Hotel Portillo es publicado en la Revista en Viaje y la Guía del Veraneante en su condición inicial: un refugio de piedra y madera, de dos pisos de altura que constituía un complemento a las canchas de esquí promocionadas en la publicidad. Desde 1947, con la edificación del nuevo hotel terminado, se construye una imagen protagonista de las portadas y artículos relativos al deporte blanco. El Hotel Portillo plantea una nueva condición e interpretación del refugio original, a través de la utilización precisa de la piedra y la madera, aplicadas en un edificio moderno de líneas sencillas, pero de grandes dimensiones y varios niveles.

7/ Publicidad de Portillo que muestra el antiguo hotel, Guía del Veraneante 1945, Pág. 43.

8/ Vista exterior antiguo Hotel Portillo, Revista *En Viaje* N°108, diciembre de 1942, Pág. 119.

El refugio es, podríamos decir, la tipología a la que el Hotel Portillo apela, a través de su programa, pero también a partir de su lenguaje. Esto es claramente presentado en 5 portadas¹³ en la que el Hotel es presentado en la Revista *En Viaje*. En ellas siempre

en primer plano están los esquiadores utilizando los elementos necesarios para el deporte en esa época, en un segundo plano el Hotel visto desde abajo, como exagerando su verticalidad y en un tercer plano la cordillera majestuosa y nevada. El Hotel muestra la división horizontal de los niveles principales: el basamento de piedra de tres pisos, el cuerpo central perforado también de tres pisos y con balcones de madera, y el último de madera de un solo piso, con el alero pronunciado, como coronación del edificio.

9/ Portada con el Hotel Portillo, Revista *En Viaje* N°345, de 1962.

10/ Vista Hotel Portillo, *Guía del Veraneante* de 1948, Pág. 371.

El refugio constituyó una tipología presente de manera constante en las publicaciones analizadas, pero en otros paisajes chilenos de la zona centro y sur del país. Casos como los refugios El Volcán en Villarrica, Lo Valdés en el cajón del Maipo, Cerro Ñielol en Temuco, Antillanca cerca de Puyehue, Los Paraguas en el Volcán Llaima, Club Andino en Lagunillas, entre otros, dan cuenta de condiciones similares. Todos de arquitectura en madera y varios con basamentos de piedra, pero que dada la escala de las construcciones no alcanzaron a adquirir la monumentalidad del caso de Portillo, que por esos años fue el más importante e imponente hotel en la cordillera de Los Andes a lo largo de todo Chile.

Por otro lado, está el concepto de Gran Hotel Termal, aplicado en Puyehue; no solo es un hotel ubicado en el paisaje, y tampoco son solo termas. El Gran Hotel es un complejo establecimiento que ofrece al visitante tratamientos de salud ligados a las aguas termales y a los barros, pero también servicios médicos, dentales, nutricionistas, hasta matronas, que hacían de este lugar un espacio de cura. Al mismo tiempo se ofrecía la práctica de deportes acuáticos, pesca, equitación, cancha de golf, tenis, etc.

De nuevo el turista en este caso es un paciente y un deportista, donde el Hotel es en realidad un complejo turístico. Por ello su arquitectura era representativa de esas aspiraciones de salud y bienestar, donde la tecnología moderna permitía las combinaciones de las mejores aguas termales, pero también una construcción moderna, monumental e imponente paisaje cordillerano del sur Chileno.

“En el Gran Hotel termas de Puyehue se han concentrado todas las comodidades, todos los atractivos y todos los elementos necesario para complementar la condición maravillosa de sus aguas y barros, haciendo del conjunto un magnífico exponente de lo que la técnica moderna puede realizar, cuando se la coloca al servicio de una grande y perfecta organización”¹⁴.

11/ Publicidad Hotel Termas de Puyehue, *Guía del Veraneante* de 1947, Pág. 176.

12/ Publicidad Hotel Termas de Puyehue, *Revista En Viaje* N°220, febrero de 1952, Pág. 20.

El concepto de Gran Hotel sin duda se repite para describir los nuevos Hoteles que se contruían como el Hotel Antofagasta, el Hotel Puerto Varas y el Hotel Pucón, en los cuales nuevamente se ofrecía complejidad programática e instalaciones modernas para sus visitantes.

13/ Hotel Llao Llao, Vacas, Juan Pablo. “El sello Bustillo en Bariloche. La conquista pintoresca de la Patagonia”. *Revista UR Arquitectura* (01), Diciembre 2006, Pág. 92

14/ Hotel Pucón. *Guía del Veraneante* de 1950, Pág. 185.

La condición moderna asociada al progreso y al turismo está explícita también en el caso argentino ubicado en Bariloche, el Hotel Llao Llao del arquitecto Bustillo, de un lenguaje expresivo similar al Hotel Pucón y el Hotel Puyehue; una arquitectura que hacía referencia al paisaje de lagos y volcanes que caracteriza el sur de los países de Chile y Argentina.

La creación de la Dirección de Parques Nacionales en 1934, dotó de importantes recursos a la zona del Parque Nahuel Huapi, y esta acción en conjunto con la llegada del ferrocarril Sur a San Carlos de Bariloche, permitió que el territorio ahora “dotado de un potencial temático, pudiera ser controlado y reconfigurado”¹⁵ convocando a las grandes masas desde Buenos Aires y la zona Metropolitana a visitar esa zona. Comenzaron de esta manera las operaciones para convertirlo en un centro turístico internacional.

La búsqueda de un ideal pintoresquista europeo y la conquista de una imagen escenográfica lograron -como indica Vacas¹⁶-, desarrollar un urbanismo y una arquitectura singular que se fusionara con la búsqueda nacionalista, particularmente en las materialidades, que se ven reflejadas también en los muebles y elementos decorativos de su interior como cueros, maderas, piedras y elementos de caza.

El Hotel Llao Llao reflejaría en su diseño, los diversos aspectos en la búsqueda de colonizar la zona: una clara lectura al emplazamiento, un programa preestablecido de Gran Hotel- que sería el punto que redefiniría completamente al parque y su escenografía, un interesante diseño en planta de unidades semi-independientes propia de las inquietudes académicas de Bustillo, tecnología constructiva y una fachada que reflejaba el nuevo estilo y carácter que el equipo de la Dirección de Parques asesorado por Bustillo ,desearon para la reconfiguración temática de la zona.¹⁷

La condición moderna de estos hoteles radica en la acción modernizante, donde se entiende el turismo desde una función de desarrollo económico, que combina el transporte (trayecto) con el destino (hotel). Por ello en su estética arquitectónica y su espacialidad, se utiliza la piedra y la madera desde una perspectiva asociada a las condiciones paisajísticas que se potencian y consolidan, a través de la arquitectura en términos formales, programáticos y territoriales para fines turísticos.

4.- La Expresión Formal del Naciente Turismo

Los dos Hoteles presentados, ubicados en zonas apartadas de centros urbanos y en paisajes extremos de Chile, son representativos de una renovación Hotelera importante en el país. Por un lado, se entendió que el Hotel era una pieza de arquitectura vital para el desarrollo turístico y por lo mismo, era necesaria la complejización de la oferta programática que los definía. También que la accesibilidad a ellos era un factor relevante, por lo que la asociación a Ferrocarriles era una estrategia clara y evidente, así como las alternativas a través del automóvil y a otros medios de transporte, como el avión¹⁸ y el barco¹⁹. Y esto es en sí mismo una acción modernizantes, como se ha dicho. Finalmente, la imagen de su arquitectura sería un elemento importante para la difusión del destino. Por ello, la elección de los materiales como la piedra y la madera, intentan representar la complejización del Hotel precisamente en el paisaje en que se ubica. El Gran Hotel Termal Puyehue actuó desde una arquitectura más tradicional, enmarcada en la imagen del lago del mismo nombre y el Volcán Osorno de fondo, en tanto el refugio Hotel Portillo aspiró a una arquitectura más moderna, a través de su propuesta de volúmen vertical y curvado, en la imponente cordillera de Los Andes.

15/ Exterior Hotel Termas de Puyehue, Revista *En Viaje* N°123, enero de 1944, Pág. 94.

16/ Portada con Hotel Portillo, Revista *En Viaje* N°224, de 1952.

Bibliografía

AAVV. Actas 2º Seminario Do.co.mo.mo Chile. “Desafíos del Patrimonio Moderno”. Universidad Católica del Norte. Antofagasta, 10-12 octubre 2007.

Revista *En Viaje*. Revista de Turismo de los Ferrocarriles del Estado 1933-1973. Talleres gráficos FF.CC del E., Santiago.

Guía del Veraneante. Guía de Turismo de los Ferrocarriles del Estado 1932-1962. Talleres gráficos FF.CC del E., Santiago.

Booth, Rodrigo. “Turismo y representación del Paisaje. La invención del sur de Chile en la mirada de la Guía del Veraneante (1932-1962)”. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates*, 2008. (En Línea). Puesto en línea el 16 de febrero 2008. URL <http://nuevomundo.revues.org/25052>.

Booth, Rodrigo. “El paisaje aquí tiene un encanto fresco y poético. Las bellezas del sur de Chile y la construcción de la nación turística”. *Revista Historia Universia*.(En Línea). URL http://revistahistoria.universia.cl/pdfs_revistas/articulo_112_1285888012302.pdf

Casals, María Carolina. “La Empresa de Ferrocarriles del Estado y el desarrollo del Turismo en Chile, 1925-1975”. Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, 1999.

Vacas, Juan Pablo. “El sello Bustillo en Bariloche. La conquista pintoresca de la Patagonia”. *Revista UR Arquitectura* (01), Diciembre 2006. 1ª edición Buenos Aires: Opera. 2006

Notas

¹ Los cuales se encuentran en su completitud, en acceso a PDF, en el sitio de la DIBAM www.memoriachilena.cl

² Estos documentos serán utilizados como material base para el desarrollo del presente trabajo, por ser fuente primaria de alto valor iconográfico y documental.

³ ERRAZURIZ, Tomás. “Modernismo periférico de la arquitectura chilena de los años 30”. En: Actas 2º Seminario Do.co.mo.mo Chile. Desafíos del Patrimonio Moderno. Antofagasta, 10-12 octubre 2007.

⁴ CASALS, María Carolina. “La Empresa de Ferrocarriles del estado y el desarrollo del Turismo en Chile, 1925-1975”. Ver Capítulo II, Los Ferrocarriles del estado y el desarrollo de destinos turísticos y los hoteles en Chile” Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, 1999. Pág. 43 - 66.

⁵ La población del censo de Chile de 1930, arrojó una población total de 4.287.445, según el censo de ese año. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.

⁶ CASALS, María Carolina. “La Empresa de Ferrocarriles del estado y el desarrollo del Turismo en Chile, 1925-1975”. Ver Capítulo II, Los Ferrocarriles del estado y el desarrollo de destinos turísticos y los hoteles en Chile” Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, 1999. Pág. 43 - 66.

⁷ Camino que permitió precisamente la construcción del Hotel. Ver “El camino a las Termas de Puyehue”, *Revista En Viaje* N° 45, julio de 1937. Santiago. Pág. 23.

⁸ En la Revista *En Viaje* se encontraron 15 avisos de Portillo y 7 de Puyehue; y en la *Guía del Veraneante* se encontraron 15 avisos de Portillo y 10 de Puyehue.

⁹ Vio Valdivieso, Luis. “Portillo un palacio en la Nieve”, en *Revista En Viaje* N°163, Mayo de 1947. Santiago. Pág. 497.

¹⁰ “El Gran Hotel Termas de Puyehue, una organización perfecta al servicio de la salud y el turismo” en *Revista En Viaje* N°134, diciembre de 1944. Santiago. Pág. 94.

¹¹ Aviso Publicitario de la *Guía del Veraneante*, 1948. Santiago. Pág. 42.

¹² Fueron encontradas seis imágenes en la Revista *En Viaje* y seis imágenes en la *Guía del Veraneante* entre 1938 y 1947 que muestran el antiguo hotel.

¹³ Portadas de la Revista *En Viaje* N° 200 de 1950, N° 224 de 1952, N° 345 de 1962, N° 380 de 1965 y N° 381 de 1965.

¹⁴ “El Gran Hotel Termas de Puyehue, una organización perfecta al servicio de la salud y el turismo” en *Revista En Viaje* N°134, diciembre de 1944. Santiago. Pág. 98.

¹⁵ VACAS Juan Pablo. “El sello Bustillo en Bariloche. La conquista pintoresca de la Patagonia”. *Revista UR Arquitectura* (01), Diciembre 2006. 1ª edición Buenos Aires: Opera. 2006. Pág. 99

¹⁶ *Ibid.* P.103

¹⁷ Ver artículo: Vacas, Juan Pablo. "El sello Bustillo en Bariloche. La conquista pintoresca de la Patagonia". Revista UR Arquitectura (01), Diciembre 2006. 1ª edición Buenos Aires: Opera. 2006

¹⁸ En el Hotel Puyehue se hacía referencia a una pista de aterrizaje; "Cancha de aviación propia" y "Agentes de la Línea Aérea Nacional LAN". Aviso Publicitario de la *Guía del Veraneante*, 1956. Santiago. Pág. 240.

¹⁹ En el Hotel Puyehue se hacía referencia al traslado en el vapor "Carrera" por el Lago Puyehue. Aviso Publicitario de la *Guía del Veraneante*, 1943. Santiago. Pág. 173.